

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Yusupdjanova Gulnoza Ilxomovna

LATENT JINOYATLARINING KRIMINOLOGIK XUSUSIYATLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

